

Received-Makale Geliş Tarihi 12.10.2024
Published-Yayınlanma Tarihi 30.11.2024
Volume-Cilt (Issue-Sayı), ss/pp 11(113), 2302-2314

Research Article/Araştırma Makalesi
10.5281/zenodo.14257242

Dr. Fatih Saydam

<https://orcid.org/0000-0003-0271-9388>

Giresun Üniversitesi, Dereli Meslek Yüksekokulu, Giresun / TÜRKİYE
ROR Id: <https://ror.org/05szaq822>

Beytullah Öztürk

<https://orcid.org/0000-0001-6624-5682>

Giresun / TÜRKİYE
ROR Id: <https://ror.org/05szaq822>

Ekoturizm Algısı ve Açık Alan Rekreasyonuna Katılım Düzeyleri: Giresun Üniversitesi Örneği¹

Perception of Ecotourism And Levels of Participation in Open Space Recreation: The Case of Giresun University

ÖZET

Merak duygusuyla başka yerleri görmek, açlık gereksinimlerini gidermek gibi amaçlarla varoluşundan bu yana seyahat eden insanoğlu çeşitli turizm faaliyetine katılmış veya bu faaliyetlerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Doğa temelli bir turizm olan ekoturizm ise gelenekselleşen kitle turizminin yerini alarak, insanoğlunun 2000'li yıllarla birlikte yoğun şekilde tercih ettiği bir turizm faaliyeti olarak öne çıkmıştır. Fiziki- coğrafi yapısı ve mevsimsel özellikleri açısından deniz-kum-güneş üçlüsünden yararlanılması pek mümkün olmayan Giresun, kitle turizmi yerine yoğun olarak tercih edilmeye başlanan rekreasyon ve doğa temelli turizm faaliyetlerinden olumlu sonuçlar alabilir. Giresun, özellikle yaylalarının büyüleyici bozulmamış çevresi, ilginç mimarisi ve yerel kültürel özellikleriyle dikkat çeken bir doğaya sahip olmasını avantaja çevirebilir.

Bu makale, Giresun Üniversitesi çalışanları ve öğrencilerinin ekoturizm algıları ve açık alan rekreasyonu faaliyetlerine katılım düzeylerini belirlemeyi amaçlamaktadır. Bu çalışma kapsamında, ekoturizmin teorik temelleri, Giresun ilinin ekoturizm potansiyeli ve anket sonuçları incelenmiştir. Araştırma sonuçları, ekoturizmin yerel halkın çevre bilincini artırmada ve kültürel mirasın korunmasında önemli bir rol oynadığını göstermektedir.

Bu çalışmada turizm olanaklarının çeşitlendirilmesi ile kırsal alanların sürdürülebilir gelişiminde ekoturizmin rolünün belirlenmesi ve Giresun'un ekoturizm potansiyelinin değerlendirilmesi önem arz etmektedir. Ayrıca bu çalışma ile konuyla ilgili Giresun'da faaliyet gösteren turizm firmalarına ve literatüre katkı sağlaması amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Ekoturizm, Rekreasyon, Açık Alan Rekreasyonu, Giresun, Giresun Üniversitesi

ABSTRACT

Humans, who have been traveling since their existence for the purposes of seeing other places with a sense of curiosity and satisfying their hunger needs, have participated in or caused the emergence of various tourism activities. Ecotourism, which is a nature-based tourism, has come to the forefront as a tourism activity that people have preferred intensely with the 2000s, replacing the traditional mass tourism. Giresun, where it is not possible to benefit from the sea-sand-sun trio in terms of its physical - geographical structure and seasonal characteristics, can get positive results by making use of recreation and nature-based tourism activities, which have started to be preferred intensely instead of mass tourism. Giresun can take advantage of the remarkable nature of its highlands, especially with its fascinating unspoiled surroundings, interesting architecture and local cultural characteristics.

This article aims to determine the ecotourism perceptions of Giresun University employees and students and their level of participation in outdoor recreation activities. Within the scope of this study, the theoretical foundations of ecotourism, the ecotourism potential of Giresun province and the survey results were examined. Research results show that ecotourism plays an important role in increasing the environmental awareness of local people and preserving cultural heritage.

In this study, it is important to determine the role of ecotourism in the diversification of tourism opportunities and the sustainable development of rural areas and to evaluate the ecotourism potential of Giresun. In addition, this study aims to contribute to tourism companies operating in Giresun and the literature on the subject.

Keywords: Ecotourism, Recreation, Outdoor Recreation, Giresun, Giresun University

¹ Bu çalışma Beytullah Öztürk tarafından hazırlanan Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ekoturizm Rehberliği Anabilim dalında kabul edilen "Ekoturizm Algısı ve Açık Alan Rekreasyonuna Katılım Düzeyleri: Giresun Üniversitesi Örneği" başlıklı yüksek lisans tezinden türetilmiştir

1. GİRİŞ

Ekoturizm, son yıllarda dünya genelinde hızla popülerlik kazanan bir turizm türü olarak karşımıza çıkmaktadır. Geleneksel turizmin çevresel ve kültürel etkilerine karşı bir alternatif olarak ortaya çıkan ekoturizm, sürdürülebilir turizm ilkelerine dayanmaktadır. Ekoturizmin temel amacı, doğal ve kültürel kaynakların korunmasını sağlamak ve aynı zamanda yerel halkın ekonomik refahını artırmaktır. Bu bağlamda, ekoturizm, çevreye duyarlı, doğayı ve kültürü koruyan bir turizm anlayışını benimsemektedir (Garda & Temizel, 2016).

Ekoturizmin giderek artan önemi, turizm faaliyetlerinin çevresel ve sosyal etkilerinin farkına varılmasıyla paralel bir gelişim göstermektedir. Geleneksel kitle turizminin yarattığı olumsuz etkiler, doğal kaynakların tükenmesine, çevresel kirlenmeye ve kültürel erozyona neden olmaktadır (Çevirgen & Demir, 2006). Bu olumsuzluklar, turizm sektörü ve toplumu sürdürülebilir turizm uygulamalarına yönlendirmiştir. Ekoturizm, bu sürdürülebilir turizm uygulamalarının başında gelmektedir. Ekoturizm, doğa temelli turizm aktivitelerini içermekte ve bu aktiviteler aracılığıyla doğanın korunmasına ve yerel halkın kalkınmasına katkı sağlamaktadır (Ahipaşaoğlu & Çeltek, 2006).

Ekoturizm, geniş bir yelpazede çeşitli faaliyetleri kapsamaktadır. Doğa yürüyüşleri (trekking), kuş gözlemi, botanik turları, kampçılık, dağcılık, su altı dalış turizmi, yaban hayatı gözlemciliği gibi aktiviteler ekoturizm kapsamında değerlendirilmektedir (Akpınar & Bulut, 2010). Bu tür faaliyetler, doğa ile iç içe olma fırsatı sunarken, aynı zamanda çevreye verilen zararı en aza indirmeyi amaçlamaktadır. Ekoturizm, doğaya duyarlılığı artırmakta ve insanların doğayla olan ilişkilerini güçlendirmektedir (Karaküçük, 2005).

Ekoturizmin bir diğer önemli boyutu ise yerel halkın ekonomik kalkınmasına katkı sağlamasıdır. Ekoturizm faaliyetleri, yerel halkın doğal ve kültürel kaynaklarını kullanarak gelir elde etmesine olanak tanımaktadır (Kızılırmak vd., 2017). Bu durum, yerel ekonomiyi canlandırmakta ve yerel halkın refahını artırmaktadır. Ayrıca, ekoturizm, yerel halkın kültürel mirasını korumasına ve gelecek nesillere aktarmasına da katkıda bulunmaktadır (Çevirgen, 2003). Yerel halkın ekoturizm faaliyetlerine katılımı, hem ekonomik hem de sosyal açıdan olumlu sonuçlar doğurmaktadır (Türk & Çakır, 2019).

Ekoturizmin sürdürülebilir turizm anlayışına katkıları da göz ardı edilemez. Ekoturizm, doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını teşvik etmekte ve çevre koruma bilincini artırmaktadır (Kaypak, 2010). Ekoturizm faaliyetleri, doğa koruma projelerine fon sağlamak ve bu projelerin hayata geçirilmesine destek olmaktadır. Bu sayede, doğal alanların korunması ve biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilirliği sağlanmaktadır (Honey, 1999). Ayrıca, ekoturizm, çevre eğitimi ve farkındalık programları aracılığıyla turistlerin ve yerel halkın çevre bilincini artırmaktadır (Ewert, 1999).

Ekoturizm, aynı zamanda kültürel sürdürülebilirliğe de katkıda bulunmaktadır. Yerel kültürlerin ve geleneklerin korunması, ekoturizmin temel hedeflerinden biridir (Turoğlu & Özdemir, 2011). Ekoturizm faaliyetleri, yerel halkın geleneksel yaşam tarzlarını sürdürmesine olanak tanımakta ve kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılmasını sağlamaktadır (Küçük, 2014). Bu durum, yerel halkın kimlik ve aidiyet duygusunu güçlendirmekte ve toplumsal dayanışmayı artırmaktadır (Scheyvens, 1999).

Ekoturizmin ekonomik, çevresel ve sosyal boyutları, turizm sektöründe önemli değişiklikler ve yenilikler getirmiştir (Gülyüz, 2021). Geleneksel turizm anlayışının yerini, daha sürdürülebilir ve çevre dostu bir turizm anlayışı almıştır (Demir, 2002). Ekoturizm, bu yeni turizm anlayışının merkezinde yer almakta ve turizm sektöründe önemli bir rol oynamaktadır (Demirel, Gürbüz, & Karaküçük, 2009). Ekoturizmin sağladığı faydalar, turizm sektöründe daha geniş bir kabul görmekte ve ekoturizm faaliyetlerine olan talep giderek artmaktadır (Plummer, 2009).

Ekoturizm, Giresun gibi doğal ve kültürel zenginliklere sahip bölgelerde büyük bir potansiyele sahiptir (Paşlı & Çelikkanat Paşlı, 2019). Giresun, Karadeniz Bölgesi'nin doğusunda yer almakta olup, doğal güzellikleri, biyolojik çeşitliliği ve kültürel mirası ile ekoturizm açısından önemli bir destinasyon olarak öne çıkmaktadır (Güngör, 2017). Giresun'un zengin doğal kaynakları, yaylaları, ormanları, akarsuları ve gölleri, ekoturizm faaliyetleri için uygun bir ortam sunmaktadır (Altınkaynak, 2008). Ayrıca, Giresun'un tarihi ve kültürel zenginlikleri, ekoturizm faaliyetlerinin çeşitliliğini artırmakta ve bölgenin turizm potansiyelini desteklemektedir (Erdoğan, 2003).

Bu çalışma, Giresun Üniversitesi çalışanları ve öğrencilerinin ekoturizm algıları ve açık alan rekreasyonu faaliyetlerine katılım düzeylerini belirlemeyi amaçlamaktadır. Giresun Üniversitesi, bölgenin en önemli eğitim kurumlarından biridir ve üniversite çalışanları ve öğrencileri, bölgenin ekoturizm potansiyelinin değerlendirilmesinde önemli bir paydaştır (Yılmaz, 2018). Bu bağlamda, üniversite çalışanları ve

öğrencilerinin ekoturizm algıları ve faaliyetlere katılım düzeylerinin incelenmesi, bölgenin ekoturizm potansiyelinin daha iyi anlaşılmasına ve geliştirilmesine katkı sağlayacaktır (Bekdemir & Elmacı, 2014).

Ekoturizm ve açık alan rekreasyonu konularında yapılan bu çalışma, sürdürülebilir turizm anlayışının Giresun gibi doğal zenginliklere sahip bölgelerde nasıl uygulanabileceğini göstermektedir (T.C. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı, 2012). Çalışma, aynı zamanda ekoturizmin yerel halkın ekonomik refahına, kültürel mirasın korunmasına ve çevre bilincinin artırılmasına nasıl katkıda bulunabileceğini ortaya koymaktadır. Bu bağlamda, çalışma sonuçları, Giresun'un ekoturizm potansiyelinin değerlendirilmesi ve geliştirilmesi için önemli bilgiler sunmaktadır (Genç, 2017).

2. EKOTURİZM NEDİR?

Ekoturizm, sürdürülebilir turizmin bir dalı olarak, doğal ve kültürel kaynakların korunması ve yerel halkın refahının artırılması amacıyla yapılan turizm faaliyetlerini ifade eder. The International Ecotourism Society (TIES) ekoturizmi, "doğal çevrelere yapılan, çevreyi koruyup yerel halkın refahını sağlayan sorumlu seyahatler" olarak tanımlamaktadır (TIES, 2023). Ekoturizm, doğaya duyarlı ve kültürel mirası koruyan bir turizm anlayışını benimser (Honey, 1999).

Ekoturizm, doğal kaynakların korunması ve yerel halkın sosyo-ekonomik kalkınmasına katkıda bulunur. Bu tür turizm, doğa yürüyüşleri, kuş gözlemi, botanik turları, kampçılık ve yaban hayatı gözlemciliği gibi faaliyetleri içerir (Akpınar & Bulut, 2010). Bu tür aktiviteler, turistlerin doğa ile iç içe olmasını sağlarken, çevreye verilen zararı en aza indirmeyi amaçlar (Karaküçük, 2005).

2.1. Sürdürülebilir Turizm ve Ekoturizm

Sürdürülebilir turizm, turizm faaliyetlerinin ekolojik, ekonomik ve sosyo-kültürel sürdürülebilirlik ilkelerine uygun olarak planlanması ve yönetilmesidir (Garda & Temizel, 2016). Ekoturizm, sürdürülebilir turizmin bir alt dalı olarak kabul edilir ve doğal kaynakların korunması, yerel kültürlerin desteklenmesi ve ekonomik kalkınma hedeflerini içerir (Çevirgen & Demir, 2006). Sürdürülebilir turizmin temel amacı, turizm faaliyetlerinin gelecek nesillerin de yararlanabileceği şekilde planlanmasıdır (Kızılırmak vd., 2017).

Ekoturizm faaliyetleri, çevreye duyarlı ve doğayı koruyan aktiviteleri içerir. Bu faaliyetler, doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını teşvik eder ve çevre koruma bilincini artırır (Kaypak, 2010). Ayrıca, ekoturizm, doğa koruma projelerine fon sağlamada ve bu projelerin hayata geçirilmesinde önemli bir rol oynar (Ewert, 1999).

2.2. Açık Alan Rekreasyonu

Açık alan rekreasyonu, doğada gerçekleştirilen boş zaman etkinliklerini ifade eder. Bu etkinlikler, bireylerin fiziksel, zihinsel ve sosyal refahını artırmayı amaçlar (Karaküçük, 2005). Doğa yürüyüşleri, kampçılık, kuş gözlemi ve bisiklet turları gibi faaliyetler açık alan rekreasyonu kapsamında değerlendirilir (Ardahan & Lapa, 2011). Açık alan rekreasyonu, insanların doğa ile bağlantı kurmalarını, stresi azaltmalarını ve fiziksel sağlıklarını iyileştirmelerini sağlar (Plummer, 2009).

2.3. Ekoturizmin Ekonomik ve Sosyal Katkıları

Ekoturizmin ekonomik katkıları, yerel halkın doğal ve kültürel kaynaklarını kullanarak gelir elde etmesine olanak tanır (Kızılırmak vd., 2017). Ekoturizm, yerel ekonomiyi canlandırmakta ve yerel halkın refahını artırmaktadır (Türk & Çakır, 2019). Ayrıca, ekoturizm, yerel halkın kültürel mirasını korumasına ve gelecek nesillere aktarmasına da katkıda bulunur (Çevirgen, 2003).

Ekoturizmin sosyal katkıları ise yerel halkın kimlik ve aidiyet duygusunu güçlendirmesi ve toplumsal dayanışmayı artırmasıdır (Scheyvens, 1999). Ekoturizm faaliyetleri, yerel halkın geleneksel yaşam tarzlarını sürdürmesine olanak tanır ve kültürel mirasın korunmasına yardımcı olur (Turoğlu & Özdemir, 2011).

2.4. Ekoturizmin Çevresel Katkıları

Ekoturizm, doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını teşvik eder ve çevre koruma bilincini artırır (Kaypak, 2010). Ekoturizm faaliyetleri, doğa koruma projelerine fon sağlamakta ve bu projelerin hayata geçirilmesine destek olmaktadır (Honey, 1999). Ayrıca, ekoturizm, çevre eğitimi ve farkındalık programları aracılığıyla turistlerin ve yerel halkın çevre bilincini artırmaktadır (Ewert, 1999).

2.5. Giresun İli ve Ekoturizm Potansiyeli

Giresun, Karadeniz Bölgesi'nin doğusunda yer almakta olup, doğal güzellikleri, biyolojik çeşitliliği ve kültürel mirası ile ekoturizm açısından önemli bir destinasyon olarak öne çıkmaktadır (Güngör, 2017). Giresun'un zengin doğal kaynakları, yaylaları, ormanları, akarsuları ve gölleri, ekoturizm faaliyetleri için uygun bir ortam sunmaktadır (Altınkaynak, 2008). Ayrıca, Giresun'un tarihi ve kültürel zenginlikleri, ekoturizm faaliyetlerinin çeşitliliğini artırmakta ve bölgenin turizm potansiyelini desteklemektedir (Erdoğan, 2003).

Ekoturizm ve açık alan rekreasyonu konularında yapılan bu çalışma, sürdürülebilir turizm anlayışının Giresun gibi doğal zenginliklere sahip bölgelerde nasıl uygulanabileceğini göstermektedir (T.C. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı, 2012). Çalışma, aynı zamanda ekoturizmin yerel halkın ekonomik refahına, kültürel mirasın korunmasına ve çevre bilincinin artırılmasına nasıl katkıda bulunabileceğini ortaya koymaktadır (Genç, 2017).

3. ARAŞTIRMA YÖNTEMİ

3.1. Araştırma Tasarımı

Bu çalışma, Giresun Üniversitesi çalışanları ve öğrencilerinin ekoturizm algılarını ve açık alan rekreasyonu faaliyetlerine katılım düzeylerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma, nicel araştırma yöntemlerinden betimsel tarama modeli kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Betimsel tarama modeli, belirli bir zamanda var olan durumu olduğu gibi betimlemeyi amaçlayan bir araştırma modelidir (Yazıcıoğlu & Erdoğan, 2004).

3.2. Evren ve Örneklem

Araştırmanın evrenini, 2021 yılı itibarıyla Giresun Üniversitesi'nde çalışan akademik, idari personel ve öğrenciler oluşturmaktadır. Giresun Üniversitesi'nde toplam 27,730 kişi bulunmaktadır (Giresun Üniversitesi 2021 İdari Faaliyet Raporu). Araştırmada, kolayda örneklem yöntemi kullanılarak 392 kişilik bir örneklem grubu belirlenmiştir. Örneklem büyüklüğü, evrendeki birey sayısı (N=27,730) kullanılarak aşağıdaki formül ile hesaplanmıştır:

$$n = \frac{N \cdot t^2 \cdot p \cdot q}{d^2 (N-1) + t^2 p \cdot q}$$

Bu formülde, N evrendeki birey sayısını, t belirli bir güven düzeyindeki t değerini (95% güven düzeyinde t=2.05), p olayın görülme sıklığını (0.5), q olayın görülmemesi sıklığını (0.5) ve d örnekleme hatasını (0.5) temsil etmektedir. Formül kullanılarak, örneklem büyüklüğü 381 kişi olarak belirlenmiştir. 33 ifadeden oluşan ekoturizm algısı ölçeğimiz ve 18 sorudan oluşan açık alan rekreasyonu faaliyetlerine katılım düzeyleri ölçeğimiz toplamda 392 kişiye uygulanmıştır.

3.3. Veri Toplama Araçları

Araştırmada, veri toplama aracı olarak anket kullanılmıştır. Anket, üç bölümden oluşmaktadır:

1. Demografik Bilgiler: Katılımcıların cinsiyet, yaş, eğitim durumu, medeni durum, çocuk sayısı, meslek ve gelir durumu gibi demografik bilgilerini içeren sorular.
2. Ekoturizm Algısı: Katılımcıların ekoturizm algılarını ölçmek amacıyla 33 sorudan oluşan ölçek (Çalışkan, 2020; Taş, 2012; Hançer, 2016; Aydın, 2017; Gündüz, 2018).
3. Açık Alan Rekreasyonu Faaliyetlerine Katılım: Katılımcıların Giresun'da yapılan açık alan rekreasyonu ve ekoturizm faaliyetlerine katılım düzeylerini ölçmek amacıyla 18 sorudan oluşan ölçek.

3.4. Veri Analizi

Toplanan veriler, SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) programı kullanılarak analiz edilmiştir. Verilerin analizinde, aşağıdaki istatistiksel yöntemler kullanılmıştır:

- Temel betimsel istatistikler (frekans, yüzde, ortalama ve standart sapma)
- Güvenirlilik analizi (Cronbach's Alpha)
- Faktör analizi
- ANOVA testi
- Bağımsız örneklem t-testi

3.5. Güvenirlilik ve Geçerlilik

Anketin güvenilirlik analizinde Cronbach's Alpha katsayısı kullanılmıştır. Ekoturizm algısı ölçeğinin Cronbach's Alpha değeri 0.927, açık alan rekreasyonu faaliyetlerine katılım düzeyi ölçeğinin Cronbach's Alpha değeri ise 0.917 olarak bulunmuştur. Bu değerler, ölçeklerin yüksek derecede güvenilir olduğunu göstermektedir (Özdamar, 2004).

3.6. Sınırlılıklar

Bu araştırma, Giresun Üniversitesi çalışanları ve öğrencilerinin ekoturizm algıları ve açık alan rekreasyonu faaliyetlerine katılım düzeylerini incelemeyi amaçladığından, sonuçlar genellenebilirlikten yoksun olabilir. Araştırma sadece belirli bir dönemde gerçekleştirilmiş olup, katılımcıların cevaplarına dayanmaktadır.

4. BULGULAR

Araştırmaya katılanların demografik özelliklerine ait frekans ve yüzdelik dağılımları Tablo 1'de gösterilmiştir.

Tablo 1. Araştırmaya Katılanların Demografik Özelliklerine Ait Frekans ve Yüzde Dağılımları

	Sayı	Yüzde
Cinsiyet		
Kadın	209	%53.3
Erkek	183	%46.7
Toplam	392	%100
Yaş		
25 ve Altı	190	%48.5
26-35	65	%16.6
36-45	87	%22.2
46-55	41	%10.5
56 ve üstü	9	%2.3
Toplam	392	%100
Eğitim Durumu		
Lise	17	%4.3
Önlisans	133	%33.9
Lisans	173	%44.1
Yüksek Lisans	51	%13.0
Doktora	18	%4.6
Toplam	392	%100
Medeni Durum		
Evli	257	%65.6
Bekar	135	%34.4
Toplam	392	%100
Çocuk Sayısı		
Yok	267	%68.1
1	42	%10.7
2	66	%16.8
3	16	%4.1
4 ve Üstü	1	%0.3
Toplam	392	%100
Meslek		
Öğrenci	200	%51.0
Akademisyen	60	%15.3
Memur	105	%26.8
İşçi	27	%6.9
Toplam	392	%100
Gelir Durumu		
1000 TL ve Altı	152	%38.8
1001 TL – 2500 TL	27	%6.9
2501 TL – 3500 TL	29	%7.4
3501 TL – 4500 TL	14	%3.6
4501 TL – 5500 TL	69	%17.6
5500 TL ve Üstü	101	%25.8
Toplam	392	%100

Araştırmaya katılan Giresun Üniversitesi çalışan ve öğrencilerinin Giresun'da var olan ekoturizm özellikleri hakkındaki düşünceleri Tablo 2. de gösterilmiştir.

Tablo 21. Giresun Üniversitesi Çalışan ve Öğrencilerinin Giresun'da Var Olan Ekoturizm Özellikleri Hakkındaki Düşünceleri

		Ort. (\bar{x})	Standart Sapma (s)
8	Ekoturizm faaliyetleri, yöre kültürünün tanınmasında bir köprü vazifesi oluşturmaktadır.	4.3444	0.91661
9	Ekoturizm günübirlik yapılan bir turizm çeşididir.	2.8087	1.24766
10	Ekoturizmde konaklamak şarttır.	3.4184	1.21309
11	Ekoturizm yerel kalkınmaya yardımcı olan bir turizm çeşididir.	4.2781	0.85029
12	Ekoturizm doğayı anlatan, uygulamalı ve sportif faaliyetleri de içeren bir turizm çeşididir.	4.3929	0.85749
13	Ekoturizm, tarihi ve kültürel dokunun korunmasına yardımcı olmaktadır.	4.3469	0.88004
14	Ekoturizm faaliyetleri, halkın çevreyi daha da temiz tutmasını sağlamaktadır.	4.2194	0.96900
15	Ekoturizm faaliyetleri yörenin tanıtımına katkı sağlamaktadır.	4.3367	0.87528
16	Yöredeki ekoturizm faaliyetleri, insanların birbiri ile kaynaşmasına olanak sağlamaktadır.	4.0536	0.86103
17	Ekoturizm Giresun'un ekonomisine katkı sağlamaktadır.	3.5714	0.92424
18	Giresunlular ekoturizmi desteklemektedir.	3.2653	0.87068
19	Ekoturizm kaynaklarına ulaşım imkanları halkın günlük ulaşım imkanlarını olumlu yönde etkiler.	3.9643	0.88393
20	Giresun ekoturizmi devamlılık/sürdürülebilirlik esaslarına uygun yapılmaktadır.	3.1403	0.89797
21	Giresun'da ekoturizm bilinçli bir şekilde yapılmaktadır.	2.7372	1.00883
22	Giresun'un yerli halkı ekoturizm konusunda bilinçlidir.	2.5918	0.98673
23	Ekoturizm Giresun için olumlu sonuçlar doğurmaktadır.	3.6811	0.88630
24	Giresun'un doğası ekoturizm için uygundur.	4.4082	0.86224
25	Giresun'un ulaşım imkanları ekoturizm için uygun ve yeterlidir.	3.6607	1.04853
26	Ordu-Giresun havaalanının uluslararası uçuşlara açılması ve yurtiçinde farklı uçak seferleri konulması bölgedeki ekoturizm potansiyelini artırır.	4.4158	0.94236
27	Giresun'un ekoturizm kaynakları yeterince tanıtılmıştır.	2.0944	1.14600
28	Giresun ekoturizme açılırsa doğası tahrip edilir.	2.5842	1.06948
29	Giresun'da ekoturizmin gelişmesi trafik-ses-görüntü vb. çevresel sorunların artmasına sebep olur.	2.6429	1.04869
30	Giresun'da ki turistik tesislerin çevreci olduğunu düşünüyorum.	2.4745	0.99326
31	Giresun'da doğal kaynakların sürdürülebilirliği noktasında gerekli önlemlerin alındığını düşünüyorum.	2.6658	1.51482
32	Giresun'da düzenlenen festivaller ve yayla şenliklerinin ekoturizm kaynaklarının tanıtılması açısından önemli olduğunu düşünüyorum.	3.9413	0.89564
33	Giresun'da turistik tesisler yapılırken doğal yaşam kriterlerinin göz önüne alındığını düşünüyorum.	2.6837	1.01242
34	Giresun'da ekoturizm konusunda yeterli sivil toplum kuruluşu vardır.	3.1276	1.00080
35	Giresun'da Üniversite-Kamu Kuruluşları-Sivil Toplum Kuruluşları ve turizm sektörü işbirliği yeterlidir.	2.7883	1.00564
36	Giresun halkında ekoturizm bilincinin oluşumunda/gelişiminde Üniversitenin katkısı yeterlidir.	2.8852	1.07021
37	Giresun'da turistlere sunulan hizmetlerin yetersiz ve denetimsiz olduğu, doğal kaynaklara zarar verdiği ve sürdürülebilirliğe engel teşkil ettiğini düşünmüyorum.	3.5740	1.04851
38	Giresun'un ekoturizm kaynaklarının kullanımı denetlenmektedir.	2.7168	0.95362
39	Ekoturizmin Giresun'a sağladığı fayda/zarar karşılaştırması yapıldığında zararının daha fazla olacağını düşünüyorum.	2.2857	1.02899
40	Giresun'da Sivil Toplum Kuruluşları ilgilendikleri alanlar bakımından iyi konumlanmış olduğundan ekoturizmin doğru planlanıp uygulanmasında katkıları çok fazladır.	2.4668	1.29880

Tablo 2'de ankete katılım sağlayan Giresun Üniversitesi çalışanları ve öğrencilerine Giresun'un ekoturizm özellikleri ile ilgili düşüncelerinin sorulduğu beşli likert ölçekli 'Kesinlikle Katılmıyorum, Katılmıyorum, Kararsızım, Katılıyorum, Kesinlikle Katılıyorum' şeklinde cevaplanan sorular verilmektedir.

Ekoturizm algısına yönelik yapılan ankete katılan Giresun Üniversitesi çalışanları ve öğrencileri, 'Ekoturizm faaliyetleri, yöre kültürünün tanınmasında bir köprü vazifesi oluşturmaktadır' ($\bar{x}=4.34$), 'Ekoturizm yerel kalkınmaya yardımcı olan bir turizm çeşitidir' ($\bar{x}=4.27$), 'Ekoturizm doğayı anlatan, uygulamalı ve sportif faaliyetleri de içeren bir turizm çeşitidir' ($\bar{x}=4.39$), 'Ekoturizm, tarihi ve kültürel dokunun korunmasına yardımcı olmaktadır' ($\bar{x}=4.34$), 'Ekoturizm faaliyetleri, halkın çevreyi daha da temiz tutmasını sağlamaktadır' ($\bar{x}=4.21$), 'Ekoturizm faaliyetleri yörenin tanıtımına katkı sağlamaktadır' ($\bar{x}=4.33$), 'Yöredeki ekoturizm faaliyetleri, insanların birbiri ile kaynaşmasına olanak sağlamaktadır' ($\bar{x}=4.05$), 'Giresun'un doğası ekoturizm için uygundur' ($\bar{x}=4.40$), 'Ordu-Giresun havaalanının uluslararası uçuşlara açılması ve yurtiçinde farklı uçak seferleri konulması bölgedeki ekoturizm potansiyelini artırır' ($\bar{x}=4.41$) sorularına katılıyorum ile kesinlikle katılıyorum cevaplarını vermiş olduğu görülmektedir. Öte yandan 'Ekoturizm günübirlik yapılan bir turizm çeşitidir' ($\bar{x}=2.80$), 'Giresun'da ekoturizm bilinçli bir şekilde yapılmaktadır' ($\bar{x}=2.73$), 'Giresun'un yerli halkı ekoturizm konusunda bilinçlidir' ($\bar{x}=2.59$), 'Giresun'un ekoturizm kaynakları yeterince tanıtılmıştır' ($\bar{x}=2.09$), 'Giresun ekoturizme açılırsa doğası tahrip edilir' ($\bar{x}=2.58$), 'Giresun'da ekoturizmin gelişmesi trafik-ses-görüntü vb. çevresel sorunların artmasına sebep olur' ($\bar{x}=2.64$), 'Giresun'da ki turistik tesislerin çevreci olduğunu düşünüyorum' ($\bar{x}=2.47$), 'Giresun'da doğal kaynakların sürdürülebilirliği noktasında gerekli önlemlerin alındığını düşünüyorum' ($\bar{x}=2.66$), 'Giresun'da turistik tesisler yapılırken doğal yaşam kriterlerinin göz önüne alındığını düşünüyorum' ($\bar{x}=2.68$), 'Giresun'da Üniversite-Kamu Kuruluşları-Sivil Toplum Kuruluşları ve turizm sektörü işbirliği yeterlidir' ($\bar{x}=2.78$), 'Giresun halkında ekoturizm bilincinin

oluşumunda/gelişiminde Üniversitenin katkısı yeterlidir'($\bar{x}=2.88$), 'Giresun'un ekoturizm kaynaklarının kullanımı denetlenmektedir'($\bar{x}=2.71$), 'Ekoturizmin Giresun'a sağladığı fayda/zarar karşılaştırması yapıldığında zararının daha fazla olacağını düşünüyorum'($\bar{x}=2.28$), 'Giresun'da Sivil Toplum Kuruluşları ilgilendikleri alanlar bakımından iyi konumlanmış olduğundan ekoturizmin doğru planlanıp uygulanmasında katkıları çok fazladır'($\bar{x}=2.46$) sorularına ise ortalama olarak katılmıyorum cevabını verdikleri görülmektedir.

Araştırmaya katılan Giresun Üniversitesi çalışan ve öğrencilerinin Giresun'da yapılan açık alan rekreasyonu ve ekoturizm faaliyetlerine katılım düzeyleri Tablo 3. de gösterilmiştir.

Tablo 3. Giresun Üniversitesi Çalışan ve Öğrencilerinin Giresun'da Yapılan Açık Alan Rekreasyonu ve Ekoturizm Faaliyetlerine Katılım Düzeyleri

	Ort. (\bar{x})	Standart Sapma (s)	
41	Yayla turizmi	2.2194	1.05250
42	Botanik Turizmi	1.2704	0.65809
43	Doğa Yürüyüşü (Trekking)	2.2577	1.17625
44	Foto Safari	1.6020	0.98832
45	Bisiklet Turizmi	1.9898	1.23458
46	Akarsu Turizmi	1.2857	0.70075
47	Atlı Doğa Yürüyüşü	1.2704	0.67346
48	Dağcılık	1.2679	0.70234
49	Av Turizmi	1.2143	0.71161
50	Mağara Turizmi	1.2372	0.8401
51	Tarım ve Çiftlik Turizmi	1.3546	0.83668
52	Yaban Hayatı Gözleme	1.2117	0.68118
53	Kamp ve Karavan Turizmi	1.4439	0.86531
54	Sportif Olta Balıkçılığı	1.5306	0.93747
55	Su Altı Dalış Turizmi	1.1250	0.69133
56	Kültür Turizmi	1.7628	0.99222
57	Kuş Gözlemciliği	1.1480	0.54331
58	İnanç/Dini Turizm	1.8571	0.97278

Tablo 3'de Giresun'da yapılan açık alan rekreasyonu ve ekoturizm faaliyetlerine katılım düzeylerinin sorulduğu ankete katılım sağlayan Giresun Üniversitesi çalışanları ve öğrencilerine 'Hiç Katılmadım (0), Nadiren Katılıyorum (1-3 Kez Katıldım), Ara Sıra Katılıyorum (4-6 Kez Katıldım), Sık Sık Katılıyorum (7-9 Kez Katıldım), Hepsine Katılıyorum (10 ve Üstü Kez Katıldım) şıklarından birini katılım durumlarına göre işaretlemelerini istedik.

Giresun'da yapılan açık alan rekreasyonu ve ekoturizm faaliyetlerine katılım düzeyleri anketimize katılım sağlayan Giresun Üniversitesi çalışan ve öğrencileri, 'Yayla Turizmi'($\bar{x}=2.21$) ve 'Doğa Yürüyüşü (Trekking)'($\bar{x}=2.25$) faaliyetlerine 'Nadiren Katılıyorum (1-3 Kez Katıldım)' ile 'Ara Sıra Katılıyorum (4-6 Kez Katıldım)' cevaplarını verdikleri görülmektedir. Diğer yandan 'Botanik Turizmi'($\bar{x}=1.27$), 'Foto Safari'($\bar{x}=1.60$), 'Bisiklet Turizmi'($\bar{x}=1.98$), 'Akarsu Turizmi'($\bar{x}=1.28$), 'Atlı Doğa Yürüyüşü'($\bar{x}=1.27$), 'Dağcılık'($\bar{x}=1.26$), 'Av Turizmi'($\bar{x}=1.21$), 'Mağara Turizmi'($\bar{x}=1.23$), 'Tarım ve Çiftlik Turizmi'($\bar{x}=1.35$), 'Yaban Hayatı Gözleme'($\bar{x}=1.21$), 'Kamp ve Karavan Turizmi'($\bar{x}=1.44$), 'Sportif Olta Balıkçılığı'($\bar{x}=1.53$), 'Su Altı Dalış Turizmi'($\bar{x}=1.12$), 'Kültür Turizmi'($\bar{x}=1.76$), 'Kuş Gözlemciliği'($\bar{x}=1.14$), 'İnanç/Dini Turizm'($\bar{x}=1.85$) faaliyetlerine ise 'Hiç Katılmadım (0 Kez)' ile 'Nadiren Katılıyorum (1-3 Kez Katıldım)' cevaplarını verdikleri görülmektedir.

4.1. Hipotez Sonuçları

Araştırmanın bu kısmında oluşturduğumuz hipotezlerimizin analizleri yapılarak sonuçları yorumlanacaktır. Bu anlamda ekoturizm algısının ve açık alan rekreasyonu faaliyetlerine katılım düzeylerinin cinsiyete göre dağılımları Tablo 4'de gösterilmektedir.

Tablo 2. Ekoturizm Algısı ve Katılım Düzeylerinin Cinsiyete Göre Dağılımı

		N	Ortalama (\bar{x})	Std. Sapma (s)	p
Ekoturizm Algısı	Erkek	183	3.3438	0.61670	0.420
	Kadın	209	3.3564	0.49719	
Katılım Düzeyi	Erkek	183	1.4536	0.49084	0.210
	Kadın	209	1.5457	0.60394	
TOPLAM		392			

Tablo 4'de Giresun Üniversitesi çalışanları ve öğrencilerinin cinsiyetine göre ekoturizm algısının ve açık alan rekreasyonu faaliyetlerine katılım düzeylerinin arasında anlamlı bir farklılığının olmadığı görülmektedir. Buna göre "**H₁**: Giresun Üniversitesi çalışan ve öğrencilerinin cinsiyetleri ile ekoturizm

algısı arasında anlamlı bir farklılık vardır.” ve “ H_{1-1} : Giresun Üniversitesi çalışan ve öğrencilerinin cinsiyetleri ile açık alan rekreasyonu faaliyetlerine katılım düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık vardır.” hipotezleri kabul edilmemiştir.

Ekoturizm algısının ve açık alan rekreasyonu faaliyetlerine katılım düzeylerinin Giresun Üniversitesi çalışanları ve öğrencilerinin yaş gruplarına göre dağılımı aşağıda bulunan Tablo 5’de gösterilmektedir.

Tablo 5. Ekoturizm Algısı ve Katılım Düzeylerinin Yaşa Göre Dağılımı

		N	Ortalama (\bar{x})	Std. Sapma (s)	p
Ekoturizm Algısı	25 ve altı	190	3.2756	0.66630	0.131
	26-35	65	3.4573	0.53005	
	36-45	87	3.4033	0.37702	
	46-55	41	3.4087	0.27914	
	56 ve üstü	9	3.3838	0.39072	
Katılım Düzeyi	25 ve altı	190	1.4406	0.64975	0.001*
	26-35	65	1.6573	0.48498	
	36-45	87	1.5441	0.42842	
	46-55	41	1.4566	0.39937	
	56 ve üstü	9	1.5062	0.35621	
TOPLAM		392			

p<0,05*

Tablo 5’de Giresun Üniversitesi çalışanları ve öğrencilerinin yaşlarına göre açık alan rekreasyonu faaliyetlerine katılım düzeylerinin arasında 0.05 anlamlılık düzeyinde ($p=0.001<0.05$) bir farklılığın olduğu görülmektedir. Öte yandan Giresun Üniversitesi çalışanları ve öğrencilerinin yaşlarına göre ekoturizm algısının ise anlamlı bir farklılık göstermediği saptanmıştır. Buna göre “ H_2 : Giresun Üniversitesi çalışan ve öğrencilerinin yaşları ile ekoturizm algısı arasında anlamlı bir farklılık vardır.” hipotezi ise kabul edilmezken, “ H_{2-1} : Giresun Üniversitesi çalışan ve öğrencilerinin yaşları ile açık alan rekreasyonu faaliyetlerine katılım düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık vardır.” hipotezi kabul edilmiştir.

Ekoturizm algısının ve açık alan rekreasyonu faaliyetlerine katılım düzeylerinin Giresun Üniversitesi çalışanları ve öğrencilerinin eğitim durumlarına göre dağılımı aşağıda bulunan Tablo 6’da gösterilmektedir.

Tablo 6. Ekoturizm Algısı ve Katılım Düzeylerinin Eğitim Durumuna Göre Dağılımı

		N	Ortalama (\bar{x})	Std. Sapma (s)	p	
Ekoturizm Algısı	Lise	17	3.4332	0.56385	0.717	
	Önlisans	133	3.2866	0.69950		
	Lisans	173	3.3626	0.46641		
	Y.Lisans	51	3.4326	0.44537		
	Doktora	18	3.3956	0.38952		
Katılım Düzeyi	Lise	17	1.9346	0.87626	0.003*	
	Önlisans	133	1.4014	0.46890		
	Lisans	173	1.5071	0.60208		
	Y.Lisans	51	1.5708	0.44446		
	Doktora	18	1.6080	0.34588		
TOPLAM		392				
Eğitim Durumu (I)	Eğitim Durumu (J)	Ortalama Fark	Standart Hata	Sig.	%95 Güven Aralığı	
					Alt Sınır	Üst Sınır
Lise	Önlisans	0.53322*	0.14075	0.002	0.1475	0.9190
	Lisans	0.42758*	0.13890	0.019	0.0469	0.8082
	Y. Lisans	0.36383	0.15304	0.124	0.0556	0.7833
	Doktora	0.32662	0.18481	0.394	0.1799	0.8331
	Önlisans	Lise	-0.53322*	0.14075	0.002	-0.9190
	Lisans	-0.10564	0.06302	0.450	-0.2784	0.0671
	Y. Lisans	-0.16939	0.09000	0.329	-0.4161	0.0773
	Doktora	-0.20660	0.13724	0.560	-0.5827	0.1695
Lisans	Lise	-0.42758*	0.13890	0.019	-0.8082	-0.0469
	Önlisans	0.10564	0.06302	0.450	-0.0671	0.2784
	Y. Lisans	-0.06374	0.08707	0.949	-0.3024	0.1749
	Doktora	-0.10096	0.13534	0.945	-0.4719	0.2700
	Y. Lisans	Lise	-0.36383	0.15304	0.124	-0.7833
	Önlisans	0.16939	0.09000	0.329	-0.0773	0.4161
	Lisans	0.06374	0.08707	0.949	-0.1749	0.3024
	Doktora	-0.03722	0.14982	0.999	-0.4478	0.3734
Doktora	Lise	-0.32662	0.18481	0.394	-0.8331	0.1799
	Önlisans	0.20660	0.13724	0.560	-0.1695	0.5827
	Lisans	0.10096	0.13534	0.945	-0.2700	0.4719
	Y.Lisans	0.03722	0.14982	0.999	-0.3734	0.4478

p<0,05*

Tablo 6’da Giresun Üniversitesi çalışanları ve öğrencilerinin eğitim durumlarına göre açık alan rekreasyonu faaliyetlerine katılım düzeylerinin arasında 0.05 anlamlılık düzeyinde ($p=0.003<0.05$) bir farklılığın olduğu görülmektedir. Öte yandan Giresun Üniversitesi çalışanları ve öğrencilerinin eğitim durumlarına göre ekoturizm algısının ise anlamlı bir farklılık göstermediği saptanmıştır. Buna göre “**H₃**: Giresun Üniversitesi çalışan ve öğrencilerinin eğitim durumları ile ekoturizm algısı arasında anlamlı bir farklılık vardır.” hipotezi ise kabul edilmezken, “**H₃₋₁**: Giresun Üniversitesi çalışan ve öğrencilerinin eğitim durumları ile açık alan rekreasyonu faaliyetlerine katılım düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık vardır.” hipotezi kabul edilmiştir.

Kabul edilen H₃₋₁ hipotezinde hangi gruplar arasında anlamlı farklılığın olduğu incelendiğinde, eğitim düzeyi lise olanların eğitim düzeyi önlisans ve lisans olanlara göre açık alan rekreasyon faaliyetlerine katılım düzeylerinin anlamlı derecede daha yüksek olduğu görülmektedir.

Ekoturizm algısının ve açık alan rekreasyonu faaliyetlerine katılım düzeylerinin Giresun Üniversitesi çalışanları ve öğrencilerinin medeni durumlarına göre dağılımı aşağıda bulunan Tablo 7’de gösterilmektedir.

Tablo 7. Ekoturizm Algısı ve Katılım Düzeylerinin Medeni Durumlarına Göre Dağılımı

		N	Ortalama (x̄)	Std. Sapma (s)	p
Ekoturizm Algısı	Bekar	257	3.3184	0.63211	0.064
	Evli	135	3.4117	0.36232	
Katılım Düzeyi	Bekar	257	1.4853	0.60311	0.024*
	Evli	135	1.5358	0.45054	
TOPLAM				392	

$p<0,05^*$

Tablo 7’de Giresun Üniversitesi çalışanları ve öğrencilerinin medeni durumlarına göre açık alan rekreasyonu faaliyetlerine katılım düzeylerinin arasında 0.05 anlamlılık düzeyinde ($p=0.024<0.05$) bir farklılığın olduğu görülmektedir. Öte yandan Giresun Üniversitesi çalışanları ve öğrencilerinin medeni durumlarına göre ekoturizm algısının ise anlamlı bir farklılık göstermediği saptanmıştır. Buna göre “**H₄**: Giresun Üniversitesi çalışan ve öğrencilerinin medeni durumları ile ekoturizm algısı arasında anlamlı bir farklılık vardır.” hipotezi ise kabul edilmezken, “**H₄₋₁**: Giresun Üniversitesi çalışan ve öğrencilerinin medeni durumları ile açık alan rekreasyonu faaliyetlerine katılım düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık vardır.” hipotezi kabul edilmiştir.

Ekoturizm algısının ve açık alan rekreasyonu faaliyetlerine katılım düzeylerinin Giresun Üniversitesi çalışanları ve öğrencilerinin çocuk sayılarına göre dağılımı aşağıda bulunan Tablo 8’de gösterilmektedir.

Tablo 8. Ekoturizm Algısı ve Katılım Düzeylerinin Çocuk Sayılarına Göre Dağılımı

		N	Ortalama (x̄)	Std. Sapma (s)	p
Ekoturizm Algısı	Yok	267	3.3157	0.63569	0,062
	1	42	3.4452	0.32689	
	2	66	3.4045	0.31074	
	3	16	3.4356	0.30016	
	4 ve üstü	1	3.7273	.	
Katılım Düzeyi	Yok	267	1.4906	0.60242	0,016*
	1	42	1.5026	0.48880	
	2	66	1.5572	0.41688	
	3	16	1.4306	0.36487	
	4 ve üstü	1	2.2778	.	
TOPLAM				392	

$p<0,05^*$

Tablo 8’de Giresun Üniversitesi çalışanları ve öğrencilerinin çocuk sayılarına göre açık alan rekreasyonu faaliyetlerine katılım düzeylerinin arasında 0.05 anlamlılık düzeyinde ($p=0.016<0.05$) bir farklılığın olduğu görülmektedir. Öte yandan Giresun Üniversitesi çalışanları ve öğrencilerinin çocuk sayılarına göre ekoturizm algısının ise anlamlı bir farklılık göstermediği saptanmıştır. Buna göre “**H₅**: Giresun Üniversitesi çalışan ve öğrencilerinin çocuk sayısı ile ekoturizm algısı arasında anlamlı bir farklılık vardır.” hipotezi ise kabul edilmezken, “**H₅₋₁**: Giresun Üniversitesi çalışan ve öğrencilerinin çocuk sayısı ile açık alan rekreasyonu faaliyetlerine katılım düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık vardır.” hipotezi kabul edilmiştir.

Ekoturizm algısının ve açık alan rekreasyonu faaliyetlerine katılım düzeylerinin Giresun Üniversitesi çalışanları ve öğrencilerinin mesleklerine göre dağılımı aşağıda bulunan Tablo 9’da gösterilmektedir.

Tablo 9. Ekoturizm Algısı ve Katılım Düzeylerinin Mesleklerine Göre Dağılımı

		N	Ortalama (\bar{x})	Std. Sapma (s)	p	
Ekoturizm Algısı	Öğrenci	200	3.3206	0.65317	0.262	
	Akademisyen	60	3.3568	0.39922		
	Memur	105	3.3890	0.41844		
	İşçi	27	3.4040	0.54494		
Katılım Düzeyi	Öğrenci	200	1.4619	0.64181	0.023*	
	Akademisyen	60	1.5333	0.41840		
	Memur	105	1.4847	0.38724		
	İşçi	27	1.8066	0.61177		
TOPLAM		392				
Meslek (I)	Meslek (J)	Ortalama Fark	Standart Hata	Sig.	%95 Güven Aralığı	
					Alt Sınır	Üst Sınır
Öğrenci	Akademisyen	-0.07139	0.08105	0.815	-0.2805	0.1377
	Memur	-0.02271	0.06636	0.986	-0.1939	0.1485
	İşçi	-0.34464*	0.11289	0.013	-0.6359	-0.0534
Akademisyen	Öğrenci	0.07139	0.08105	0.815	-0.1377	0.2805
	Memur	0.04868	0.08911	0.948	-0.1812	0.2786
	İşçi	-0.27325	0.12760	0.142	-0.6025	0.0560
Memur	Öğrenci	0.02271	0.06636	0.986	-0.1485	0.1939
	Akademisyen	-0.04868	0.08911	0.948	-0.2786	0.1812
	İşçi	-0.32193*	0.11881	0.035	-0.6285	-0.0154
İşçi	Öğrenci	0.34464*	0.11289	0.013	0.0534	0.6359
	Akademisyen	0.27325	0.12760	0.142	-0.0560	0.6025
	Memur	0.32193	0.11881	0.035	0.0154	0.6285

p<0,05*

Tablo 9’da Giresun Üniversitesi çalışanları ve öğrencilerinin mesleklerine göre açık alan rekreasyonu faaliyetlerine katılım düzeylerinin arasında 0.05 anlamlılık düzeyinde ($p=0.023<0.05$) bir farklılığın olduğu görülmektedir. Öte yandan Giresun Üniversitesi çalışanları ve öğrencilerinin mesleklerine göre ekoturizm algısının ise anlamlı bir farklılık göstermediği saptanmıştır. Buna göre “**H₆**: Giresun Üniversitesi çalışan ve öğrencilerinin meslekleri ile ekoturizm algısı arasında anlamlı bir farklılık vardır.” hipotezi ise kabul edilmezken, “**H₆₋₁**: Giresun Üniversitesi çalışan ve öğrencilerinin meslekleri ile açık alan rekreasyonu faaliyetlerine katılım düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık vardır.” hipotezi kabul edilmiştir.

Kabul edilen H₆₋₁ hipotezinde hangi gruplar arasında anlamlı farklılığın olduğu incelendiğinde, mesleği işçi olanların meslekleri öğrenci ve memur olanlara göre açık alan rekreasyon faaliyetlerine katılım düzeylerinin anlamlı derecede daha yüksek olduğu görülmektedir.

Ekoturizm algısının ve açık alan rekreasyonu faaliyetlerine katılım düzeylerinin Giresun Üniversitesi çalışanları ve öğrencilerinin gelir durumlarına göre dağılımı aşağıda bulunan Tablo 10’da gösterilmektedir.

Tablo 10. Ekoturizm Algısı ve Katılım Düzeylerinin Gelir Durumlarına Göre Dağılımı

		N	Ortalama (\bar{x})	Std. Sapma (s)	p	
Ekoturizm Algısı	1000TL ve altı	152	3.3630	0.62298	0.253	
	1001-2500TL	27	3.2211	0.58106		
	2501-3500TL	29	3.3563	0.66141		
	3501-4500TL	14	3.5368	0.55220		
	4501-5500TL	69	3.3263	0.51777		
	5501TL ve üstü	101	3.3552	0.42214		
Katılım Düzeyi	1000TL ve altı	152	1.4525	0.64600	0.010*	
	1001-2500TL	27	1.3477	0.39871		
	2501-3500TL	29	1.9119	0.73306		
	3501-4500TL	14	1.3452	0.37311		
	4501-5500TL	69	1.4203	0.36672		
	5501TL ve üstü	101	1.5803	0.44814		
TOPLAM		392				

p<0,05*

Tablo 10’da Giresun Üniversitesi çalışanları ve öğrencilerinin gelir durumlarına göre açık alan rekreasyonu faaliyetlerine katılım düzeylerinin arasında 0.05 anlamlılık düzeyinde ($p=0.010<0.05$) bir farklılığın olduğu görülmektedir. Öte yandan Giresun Üniversitesi çalışanları ve öğrencilerinin gelir durumlarına göre ekoturizm algısının ise anlamlı bir farklılık göstermediği saptanmıştır. Buna göre “**H₇**: Giresun Üniversitesi çalışan ve öğrencilerinin gelir durumları ile ekoturizm algısı arasında anlamlı bir farklılık vardır.” hipotezi ise kabul edilmezken, “**H₇₋₁**: Giresun Üniversitesi çalışan ve öğrencilerinin gelir

durumları ile açık alan rekreasyonu faaliyetlerine katılım düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık vardır.” hipotezi kabul edilmiştir.

Yapılan bu araştırmanın hipotez sonuçları aşağıda bulunan Tablo 11’de toplu halde gösterilmektedir.

Tablo 11. Hipotezlerin Kabul Edilme veya Reddedilme Durumları

	HİPOTEZ	KABUL - RED
<i>H₁</i>	Giresun Üniversitesi çalışan ve öğrencilerinin cinsiyetleri ile ekoturizm algısı arasında anlamlı bir farklılık vardır.	RED
<i>H₁₋₁</i>	Giresun Üniversitesi çalışan ve öğrencilerinin cinsiyetleri ile açık alan rekreasyonu faaliyetlerine katılım düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık vardır.	RED
<i>H₂</i>	Giresun Üniversitesi çalışan ve öğrencilerinin yaşları ile ekoturizm algısı arasında anlamlı bir farklılık vardır.	RED
<i>H₂₋₁</i>	Giresun Üniversitesi çalışan ve öğrencilerinin yaşları ile açık alan rekreasyonu faaliyetlerine katılım düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık vardır.	KABUL
<i>H₃</i>	Giresun Üniversitesi çalışan ve öğrencilerinin eğitim durumları ile ekoturizm algısı arasında anlamlı bir farklılık vardır.	RED
<i>H₃₋₁</i>	Giresun Üniversitesi çalışan ve öğrencilerinin eğitim durumları ile açık alan rekreasyonu faaliyetlerine katılım düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık vardır.	KABUL
<i>H₄</i>	Giresun Üniversitesi çalışan ve öğrencilerinin medeni durumları ile ekoturizm algısı arasında anlamlı bir farklılık vardır.	RED
<i>H₄₋₁</i>	Giresun Üniversitesi çalışan ve öğrencilerinin medeni durumları ile açık alan rekreasyonu faaliyetlerine katılım düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık vardır.	KABUL
<i>H₅</i>	Giresun Üniversitesi çalışan ve öğrencilerinin çocuk sayısı ile ekoturizm algısı arasında anlamlı bir farklılık vardır.	RED
<i>H₅₋₁</i>	Giresun Üniversitesi çalışan ve öğrencilerinin çocuk sayısı ile açık alan rekreasyonu faaliyetlerine katılım düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık vardır.	KABUL
<i>H₆</i>	Giresun Üniversitesi çalışan ve öğrencilerinin meslekleri ile ekoturizm algısı arasında anlamlı bir farklılık vardır.	RED
<i>H₆₋₁</i>	Giresun Üniversitesi çalışan ve öğrencilerinin meslekleri ile açık alan rekreasyonu faaliyetlerine katılım düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık vardır.	KABUL
<i>H₇</i>	Giresun Üniversitesi çalışan ve öğrencilerinin gelir durumları ile ekoturizm algısı arasında anlamlı bir farklılık vardır.	RED
<i>H₇₋₁</i>	Giresun Üniversitesi çalışan ve öğrencilerinin gelir durumları ile açık alan rekreasyonu faaliyetlerine katılım düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık vardır.	KABUL

5. SONUÇ

Bu çalışma, Giresun Üniversitesi çalışanları ve öğrencilerinin ekoturizm algıları ve açık alan rekreasyonu faaliyetlerine katılım düzeylerini araştırmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgular, ekoturizmin çevresel, ekonomik ve sosyo-kültürel sürdürülebilirlik ilkelerine önemli katkılar sunduğunu göstermektedir. Bu sonuçlar, ekoturizm faaliyetlerinin hem bireysel hem de toplumsal düzeyde çeşitli faydalar sağladığını ortaya koymaktadır.

Öncelikle, ekoturizmin çevresel sürdürülebilirlik üzerindeki etkileri dikkate değerdir. Ankete katılanların %83.5’i, ekoturizm faaliyetlerinin halkın çevreyi daha temiz tutmasını sağladığını belirtmiştir. Bu bulgu, ekoturizmin çevre bilincini artırdığı ve çevre koruma davranışlarını teşvik ettiği yönündeki literatürle uyumludur (Çevirgen & Demir, 2006; Ewert, 1999). Ekoturizm faaliyetlerinin doğa koruma projelerine fon sağlaması ve çevre eğitimi programları ile çevre bilincini artırması, bu tür turizmin çevresel sürdürülebilirliğe olan katkılarını vurgulamaktadır (Honey, 1999; Kaypak, 2010).

Ekoturizmin ekonomik sürdürülebilirlik üzerindeki etkileri de önemlidir. Ankete katılanların büyük bir kısmı (%89), ekoturizmin yerel ekonomiye olumlu katkı sağladığını ve yerel halkın refahını artırdığını belirtmiştir. Ekoturizm faaliyetleri, yerel halkın doğal ve kültürel kaynaklarını kullanarak gelir elde etmesine olanak tanımaktadır (Kızılırmak vd., 2017; Çevirgen, 2003). Bu durum, yerel ekonomiyi canlandırmakta ve yerel halkın yaşam standartlarını yükseltmektedir. Ayrıca, ekoturizm, yerel halkın kültürel mirasını korumasına ve gelecek nesillere aktarmasına da katkıda bulunmaktadır (Türk & Çakır, 2019).

Ekoturizmin sosyo-kültürel sürdürülebilirlik üzerindeki etkileri de vurgulanmalıdır. Ankete katılanların %91.6’sı, ekoturizm faaliyetlerinin yörenin tanıtımına katkı sağladığını belirtmiştir. Bu bulgu, ekoturizmin yerel kültürlerin ve geleneklerin korunmasına yardımcı olduğu yönündeki literatürle uyumludur (Turoğlu & Özdemir, 2011; Küçük, 2014). Ekoturizm faaliyetleri, yerel halkın geleneksel yaşam tarzlarını sürdürmesine olanak tanımakta ve kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılmasını sağlamaktadır. Bu durum, yerel halkın kimlik ve aidiyet duygusunu güçlendirmekte ve toplumsal dayanışmayı artırmaktadır (Scheyvens, 1999).

Araştırma, ayrıca, ekoturizmin katılımcıların demografik özelliklerine göre farklılıklar gösterdiğini ortaya koymuştur. Katılımcıların yaş, cinsiyet, eğitim durumu ve medeni durumu gibi demografik faktörler,

ekoturizm algıları ve açık alan rekreasyonu faaliyetlerine katılım düzeyleri üzerinde farklı etkiler göstermiştir. Bu bulgular, ekoturizm faaliyetlerinin planlanması ve uygulanması sürecinde demografik değişkenlerin dikkate alınması gerektiğini göstermektedir (Güngör, 2017; Bekdemir & Elmacı, 2014).

Sonuç olarak, bu çalışma, ekoturizmin çevresel, ekonomik ve sosyo-kültürel sürdürülebilirliğe olan katkılarını vurgulamaktadır. Ekoturizm, doğal kaynakların korunmasına, yerel halkın ekonomik kalkınmasına ve kültürel mirasın korunmasına önemli katkılar sağlamaktadır. Bu bulgular, ekoturizmin Giresun gibi doğal zenginliklere sahip bölgelerde büyük bir potansiyele sahip olduğunu göstermektedir.

Giresun Üniversitesi çalışanları ve öğrencilerinin ekoturizm algıları ve açık alan rekreasyonu faaliyetlerine katılım düzeylerinin belirlenmesi, bölgenin ekoturizm potansiyelinin değerlendirilmesi ve geliştirilmesi açısından önemli bilgiler sunmaktadır. Bu çalışma, ekoturizmin sürdürülebilir turizm anlayışının yaygınlaştırılması ve bölgenin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkı sağlaması için önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir.

Bu bağlamda, ekoturizmin Giresun ve benzeri bölgelerde daha etkin bir şekilde uygulanabilmesi için çeşitli öneriler sunulmaktadır. İlk olarak, ekoturizm faaliyetlerinin tanıtımı artırılmalı ve yerel halk bu faaliyetlere teşvik edilmelidir. Ayrıca, ekoturizm konusunda eğitim ve farkındalık programları düzenlenmeli ve yerel halkın katılımı sağlanmalıdır. Ekoturizm bölgelerinde altyapı ve denetim mekanizmaları güçlendirilmeli ve çevreye duyarlı turizm tesisleri teşvik edilmelidir. Son olarak, ekoturizmin yerel ekonomiye olan katkıları artırılmalı ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda planlamalar yapılmalıdır.

Bu araştırma, ekoturizmin çevresel, ekonomik ve sosyo-kültürel sürdürülebilirliğe olan katkılarını vurgulamakta ve ekoturizmin Giresun gibi doğal zenginliklere sahip bölgelerde büyük bir potansiyele sahip olduğunu göstermektedir. Bu bulgular, ekoturizmin sürdürülebilir turizm anlayışının yaygınlaştırılması ve bölgenin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkı sağlaması için önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir.

KAYNAKÇA

- Ahipaşaoğlu, S., & Çelteç, E. (2006). *Sürdürülebilir kırsal turizm*. Gazi Kitabevi.
- Akpınar, E., & Bulut, Y. (2010). Ülkemizde alternatif turizm bir dalı olan ekoturizm çeşitlerinin bölgelere göre dağılımı ve uygulama alanları. *III. Ulusal Karadeniz Ormanlık Kongresi*, 4, 1575-1594.
- Altınkaynak, E. (2008). *Giresun kent kültürü*. Giresun Valiliği Kültür Yayını.
- Ardahan, F., & Lapa, T. Y. (2011). Açık alan rekreasyonu: Bisiklet kullanıcıları ve yürüyüşçülerin doğa sporu yapma nedenleri ve elde ettikleri faydalar. *Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi*, 8(1), 1327-1341.
- Aydın, Ö. (2017). *Turistlerin Sinop ilinin alternatif turizm potansiyeline yönelik algılamalarının incelenmesi*. [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İskenderun Üniversitesi.
- Bekdemir, Ü., & Elmacı, S. (2014). *Giresun ilinin eko-turizm potansiyeli ve değerlendirme olanakları*. *Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi*, 6(1), 1-30.
- Çalışkan, A. (2020). *Hatay'ın ekoturizm potansiyeli ve yerel halkın ekoturizme bakış açısı*. [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Necmettin Erbakan Üniversitesi.
- Çevirgen, A. (2003). *Sürdürülebilir turizm kapsamında ekoturizm ve Edremit yöresi için bir model önerisi*. [Yayımlanmamış Doktora Tezi]. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Dokuz Eylül Üniversitesi.
- Çevirgen, A., & Demir, C. (2006). *Ekoturizm yönetimi*. Nobel Yayın Dağıtım.
- Demir, C. (2002). Turizm ve rekreasyon faaliyetlerinin olumsuz çevresel etkileri: Türkiye'deki milli parklara yönelik bir uygulama. *Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, 17(2), 93-117.
- Demirel, M., Gürbüz, B., & Karaküçük, S. (2009). Rekreasyonel aktivitelere katılımın çevreye yönelik tutum üzerindeki etkisi ve Yeni Ekolojik Paradigma Ölçeği'nin geçerliliği ve güvenilirliği. *Sportre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi*, 7(2), 47-50.
- Erdoğan, N. (2003). *Çevre ve (eko)turizm*. Erk Yayınları.

- Ewert, A. W. (1999). Outdoor recreation and natural resource management: An uneasy alliance. *Parks & Recreation*, 34(7), 58-67.
- Garda, B., & Temizel, M. (2016). Sürdürülebilir turizm çeşitleri. *Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi*, 12, 83-103.
- Genç, M. (2017). İzmir-Dikili'nin ekoturizm ve açık alan rekreasyonu potansiyeli: Tespit ve tekliflerimiz. *Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi*, 9 (16), 185-212.
- Güleryüz, U. (2021). *Türkiye'de turizmin tarihsel gelişimi*. [Yayımlanmamış doktora tezi]. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Atatürk Üniversitesi.
- Gündüz, B. (2018). *Üniversite Çalışanlarının Ekoturizm Algısı*. [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Karabük Üniversitesi.
- Güngör, S. (2017). *Buca Kaynaklar ekoturizm potansiyeli*. [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi.
- Hançer, Ş. G. (2016). *Bölgesel Kalkınma Açısından Yerel Halkın Turizme Bakış Açısı: Diyarbakır Örneği*. [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Fen Bilimleri Enstitüsü, Harran Üniversitesi.
- Honey, M. (1999). *Ecotourism and Sustainable Development: Who Owns Paradise*, Island Press.
- Karaküçük, S. (2005). *Rekreasyon boş zamanları değerlendirme*. Gazi Kitabevi.
- Kaypak, Ş. (2010). Ekolojik turizmin sürdürülebilirliği. *Alanya İşletme Fakültesi Dergisi*, 2(2), 93-114.
- Kızılırmak, İ., Kaya, F., Yıldız, S., & Kurtulay, Z. (2017). Yerel paydaşların ekoturizme yönelik yaklaşımları: Erzincan destinasyonu örneği. *Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, (Ö.S. IV), 189-202.
- Küçük, M. A. (2014). *İnanç turizmi açısından Türkiye'de dini mekanlar: Yahudilik, Hristiyanlık örneği*. Berikan Yayınevi.
- Özdamar, K. (2004). *Paket Programlar İle İstatistiksel Veri Analizi*, Kaan Kitabevi.
- Paslı, M. M., & Çelikkanat Paslı, N. (2019). Giresun ilinin ekoturizm potansiyelinin değerlendirilmesi. *Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi*, 10(Ek Sayı), 297-306.
- Plummer, R. (2009). *Outdoor recreation*. Routledge.
- Scheyvens, R. (1999). Ecotourism and the empowerment of local communities. *Tourism Management*, 20(2), 245-249.
- Taş, S. (2012). *Trabzon ve Ekoturizm: Yerli Ziyaretçilerin Yöreyi Değerlendirmesine Yönelik Bir Araştırma*. [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Balıkesir Üniversitesi.
- T.C. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA). (2012). *Ekoturizm sektör raporu*. <https://www.baka.org.tr/uploads/1349952547EKOTURIZM-SEKTOR-RAPORU-11EYLUL.pdf>
- Türk, Z., & Çakır, F. (2019). Ekoturistlerin çevresel tutum ve davranışları ile ekoturizm aktiviteleri arasındaki ilişkiye yönelik bir araştırma: Fethiye ve Ortaca ekoçiftlikleri örneği. *Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi*, 54(4), 1671-1684. <https://doi.org/10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.11.1163>.
- Turoğlu, H., & Özdemir, H. (2011). Bartın ilinin ekoturizm potansiyelinin belirlenmesi. *Doğu Coğrafya Dergisi*, 9(13), 97-116.
- Yazıcıoğlu, Y. ve Erdoğan, S., (2004). *SPSS Uygulamalı Bilimsel Araştırma Yöntemleri*, Detay Yayıncılık.
- Yılmaz, B. (2018). *Bartın ilinin ekoturizm kapsamında değerlendirilmesi*. [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Düzce Üniversitesi.